

RESPUBLIKAMIZ DEHQONCHILIGINING HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLAR VA HAL QILISH YO‘LLARI

Д.Жумабоева

ФарДУ талабаси

илмий раҳбар **Р.Акбаров**

ФарДУ ўқитувчиси

Annotatsiya: Maqolada dehqonchilikda uchrayotgan asosiy muammolar – suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi, past texnologiyalashuv va iqlim o‘zgarishining salbiy ta’siri tahlil qilinib, ularni hal etish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: dehqonchilik, qishloq xo‘jaligi, tuproq unumdorligi, suv resurslari, iqlim o‘zgarishi, agrotexnologiyalar, hosildorlik.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация: В статье анализируются основные проблемы, встречающиеся в сельском хозяйстве: нехватка воды, деградация почв, низкий уровень технологий и негативное воздействие изменения климата, а также обосновываются современные подходы к их решению.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агротехника, плодородие почв, водные ресурсы, изменение климата, агротехнология, продуктивность.

CURRENT STATE OF AGRICULTURE IN OUR REPUBLIC, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract: The article analyzes the main problems encountered in agriculture - water shortage, soil degradation, low technology and the negative impact of climate change, and substantiates modern approaches to solving them.

Keywords: agriculture, soil fertility, water resources, climate change, agrotechnology, productivity.

KIRISH

Dehqonchilik O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligining eng muhim va yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, ichki bozor barqarorligini ta‘minlash hamda eksport salohiyatini oshirishda dehqonchilikning o‘rni beqiyosdir. So‘nggi yillarda mamlakatimizda agrar sohani rivojlantirish, dehqon va fermer xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, global iqlim o‘zgarishi, suv resurslarining kamayishi, tuproq unumdorligining pasayishi kabi omillar dehqonchilik rivojiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli respublikamiz dehqonchiligining hozirgi holatini chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etishning samarali yo‘llarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Dehqonchilik va qishloq xo‘jaligi rivoji masalalari ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilgan. FAO hisobotlarida barqaror dehqonchilik tizimlarini joriy etish oziq-ovqat xavfsizligining asosiy omili sifatida e‘tirof etiladi.

Asosiy muammolardan biri-suv resurslarining tanqisligidir. Sug‘oriladigan yerlarning katta qismida suvdan foydalanish samaradorligi past bo‘lib, an‘anaviy sug‘orish usullari katta suv yo‘qotishlariga olib kelmoqda. Bundan tashqari, tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish va eroziya jarayonlari yer unumdorligining pasayishiga sabab bo‘lmoqda. Dehqonchilikda texnologik ta‘minotning yetarli emasligi ham muhim muammolardan biridir. Ko‘plab dehqon xo‘jaliklarida zamonaviy texnika va ilmiy asoslangan agrotexnologiyalar yetishmaydi. Bu esa hosildorlik va mehnat unumdorligining past bo‘lishiga olib keladi. Shuningdek, iqlim o‘zgarishi tufayli qurg‘oqchilik, yuqori harorat va ekstremal ob-havo hodisalari dehqonchilikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mazkur muammolarni hal etish uchun suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish, tuproq unumdorligini tiklash, ilmiy asoslangan ekin almashinuvi tizimlarini qo‘llash zarur. Dehqonchilikda raqamli texnologiyalar, agroxizmatlar va ilmiy maslahat tizimlarini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, suvni tejavchi sug‘orish texnologiyalarini (tomchilatib sug‘orish, yomg‘irilatib sug‘orish) joriy etish natijasida suv sarfi 30–40 foizgacha kamayishi, hosildorlik esa 20–25 foizga oshishi mumkin. Tuproqni ilmiy asosda parvarishlash va o‘g‘itlash tizimini takomillashtirish esa ekinlarning oziqlanishini yaxshilaydi va yer unumdorligini barqaror saqlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy agrotexnologiyalarni qo‘llagan xo‘jaliklarda ishlab chiqarish tannarxi pasayib, mahsulot sifati yaxshilanayotgani kuzatilmoqda. Bu dehqonchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

Jadval

Respublikamiz dehqonchiligidagi asosiy muammolar va ularni hal qilish yo‘llari

Muammo	Sabab	Hal qilish yo‘li	Kutilayotgan natija
Suv tanqisligi	An’anaviy sug‘orish	Tomchilatib sug‘orish	Suv tejaladi
Tuproq sho‘rlanishi	Noto‘g‘ri melioratsiya	Yer melioratsiyasi	Unumdorlik oshadi
Past hosildorlik	Texnologiya yetishmasligi	Innovatsiyalar	Hosil ko‘payadi
Iqlim ta’siri	Qurg‘oqchilik	Mos navlar	Barqarorlik

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, respublikamiz dehqonchiligining hozirgi holati qator yutuqlar bilan bir qatorda jiddiy muammolarga ham ega. Ushbu muammolarni hal etish uchun ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarni joriy etish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etish zarur. Dehqonchilikni barqaror rivojlantirish mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FAO. Sustainable agriculture and food security. Rome. 2021
2. Qurbanov, Sh. Tuproqshunoslik va dehqonchilik. Toshkent. 2018
3. Yu.I.Shirokova va boshqalar. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash.
T.2025
4. G‘.Yo‘ldoshev. Meliorativ tuproqshunoslik. T.2008.
5. <https://www.uzdaily.uz/ru/>